

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ СОСТАВНОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА ДЛЯ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН

Мирзаев Отабек Абдукаримович

доцент, Каршинский государственный технический университет ,

Республика Узбекистан, г.Карши.

E-mail: kiamoa@mail.ru

АННОТАЦИЯ : В статье исследуется устойчивость оболочки составного питающего цилиндра пневмомеханических прядильных машин. Представлено выражение потенциальной энергии системы на единицу длины с учётом только основных внутренних силовых факторов. Рассчитаны радиальные, окружные и продольные перемещения составного питающего цилиндра, моделируемого в виде трёхслойной оболочки. Получено аналитическое выражение для критических погонных касательных усилий оболочки питающего цилиндра пневмомеханических прядильных машин. Уточнены значения нормальных напряжений и приведённой изгибной жёсткости оболочки цилиндра. Результаты расчётов и факторов, влияющих на теоретические функциональные параметры конструкции, сведены в табличную форму. Определены ключевые параметры, обеспечивающие получение высококачественной пряжи при применении предлагаемой конструкции составного питающего цилиндра.

Ключевые слова: пряжа, критическая, элементы, сдвиг, эффективность, окружная, момент, продольная, прочности, напряжения, цилиндр, параметр, оболочка, полуволны, крутящих, упругих.

Введение. В прядильной отрасли производят пряжу различных типов, характеристик и назначения. Прядильным процессом называют

совокупность, в основном, механических технологических операций, обеспечивающих получение пряжи из природных и синтетических волокон. Цель работы заключается в исследовании устойчивости составного питающего цилиндра пневматических прядильных машин в процессе их кручения. Питающий цилиндр шевронной формы имеет специальные оболочки. В зависимости от конструкции можно утверждать, что это трёхслойная оболочка. Она размещена в области подачи пневматических прядильных машин (см. рис. 1). Характер деформации при кручении значительно зависит от формы поперечного сечения стержня. Методы сопротивления материалов позволяют решить задачу о напряжении и перемещении при кручении только для оболочек с круглым, сплошным или кольцевым поперечным сечением [1, 2].

Рисунок 1. Питающая зона прядильных машин и её геометрическая форма зависимо от крутящего момента.

Методика и методы изучения. В данной работе исследована устойчивость цилиндрической оболочки при кручении, которая является частью питающего цилиндра. Для оценки устойчивости цилиндрической оболочки при кручении использован энергетический метод, применённый к изучаемым образцам [2]. Достоверность полученных данных проверена с использованием традиционных методов. В ряде источников подробно

анализировалась устойчивость цилиндрических оболочек [3-5]. Инновационность работы заключается в том, что впервые исследована устойчивость цилиндрической оболочки питающего цилиндра шевронной формы при кручении с применением энергетического подхода. Этот тип питающего цилиндра прядильных машин был рассмотрен в работе [6]. Результаты исследования дополнены новыми данными, в которых используется потенциальная энергия системы на единицу длины с учётом воздействия лишь основных внутренних усилий для цилиндрических оболочек. Под действием крутящих моментов элементы упругих оболочек питающего цилиндра испытывают исключительно сдвиговые деформации. Питающий цилиндр получает крутящий момент от стенки питающего столика прядильных машин. При этом в поперечных сечениях наблюдаются касательные усилия на единицу длины.

$$q = \tau \delta = \frac{M_k}{2\pi R^2} \quad (1)$$

где M_k - крутящий момент, R – радиус питающего цилиндра. При критических значениях этих усилий $q_{кр}$ оболочки питающего цилиндра теряют устойчивость с нарушением круговых форм сечений. Отдельные кольца системы в этом случае начинают работать на изгиб, и в поперечных сечениях конструкции появляются нормальные напряжения и другие усилия. Исследование поперечного изгиба трехслойных цилиндрических оболочек показывает, что для них применимы расчетные зависимости, выведенные для ортотропных-каркасированных оболочек. Необходимо только эквивалентную толщину стенки δ_c заменить суммарной толщиной несущих слоев $2\delta_{н.ср} = \delta_{н.1} + \delta_{н.2}$, а жесткость на изгиб $K_{ш}$ заменить жесткостью на изгиб трехслойной обшивки питающего цилиндра, которая подробно приведена (см. Рис.1.) с учетом деформаций сдвига. Таким образом, все

расчетные формулы приведено в работе [5]. Устойчивость цилиндрических оболочек при кручении остаются в силе, если считать $\delta_c = 2\delta_{н.ср}$ и $\kappa_{ш} = \kappa_{сдв}$. Подробно начинаем динамические обсуждения перемещения и связь внутренних усилий с деформациями питающего цилиндра с упругими цилиндрическими оболочками.

При потере устойчивости под действием крутящих моментов исчезает прямолинейность образующих систем. Узловые линии (образующие, все точки которых имеют нулевые радиальные перемещения) принимают спиральную форму.

$$\omega = f_m \sin\left(\frac{m\pi x}{\upsilon} + n\varphi\right) = f_m[\phi_1(x)\cos n\varphi + \phi_2(x)\sin n\varphi] \quad (2)$$

$$\text{где } \phi_1(x) = \sin\frac{m\pi x}{\upsilon}, \phi_2(x) = \cos\frac{m\pi x}{\upsilon}$$

Затем, подставив функции ϕ_1 и ϕ_2 , радиальные смещения приобретают форму...

$$\omega = f_m\left[\sin\frac{m\pi x}{\upsilon}\cos n\varphi + \cos\frac{m\pi x}{\upsilon}\sin n\varphi\right]$$

(3)

f_m – амплитудное значение радиального смещения, однако особенно важно указать эти максимальные значения смещения.

ω , в нашем случае - это для упругих оболочек питающего цилиндра $f_m = 0.5 \div 0.7$ мм, число полуволн $m = 1, 2, 3, \dots$ [5] следует брать таким, которое удовлетворяло бы условия минимума критического напряжения $G_{кр}$. Для факта приведем, что в литературе $m = 2$ [7]., $\upsilon = 21$ мм длина питающего цилиндра. φ – Угол вращения составного питающего цилиндра зависит от условия упругости при кручении [8].

Рисунок 2. Размерные параметры составного питающего цилиндра зависят от крутящего момента.

Для более точного представления приведем также размерные параметры составного питающего цилиндра, зависящие от крутящего момента, которые показаны на рис. 2.

Результаты исследования и их обсуждение. Условия упругости определяются с помощью формул, представленных в источниках, и взаимосвязаны с углом скручивания [7,8].

$$\varphi = \frac{180}{\pi} \frac{M}{4\pi G l} \cdot \frac{r_2^2 - r_1^2}{r_2^2 r_1^2} = \frac{180 (210 \div 280)}{\pi \cdot 12 \cdot 3.2 \cdot 21} \cdot \frac{100 - 9}{900}$$

$$= \frac{60 \cdot (210 \text{ Нмм}) \cdot 91 \text{ мм}^2}{12 \cdot 3.2 \frac{\text{Н}}{\text{мм}^2} \cdot 21 \text{ мм} \cdot 900 \text{ мм}^2} = \frac{19000 \div 25000}{727000} = 1.2^0 \div 1.4^0$$

G – Модуль сдвига для оболочки питающего цилиндра определяется с помощью формул [1].

$$G = \frac{E}{[2(1 + \mu)]} = \frac{8}{2.6} = 3.2 \text{ Н/мм}^2$$

Другие обозначения остаются прежними. Исходя из условий нерастяжимости оболочки в кольцевом направлении, окружные смещения..

$$v = - \int \omega d\varphi = - \frac{f_m}{n} [\phi_1(x) \sin n\varphi - \phi_2(x) \cos n\varphi]$$

(5)

Затем, подставив функции ϕ_1 и ϕ_2 , окружные смещения приобретают форму..

$$v = - \frac{f_m}{n} \left[\sin \frac{m\pi x}{\upsilon} \sin n\varphi - \cos \frac{m\pi x}{\upsilon} \cos n\varphi \right]$$

(6)

Предположение об отсутствии сдвигов на средней поверхности, которое используется здесь для вычисления дополнительных нагрузок.

$$\frac{\partial u}{H \partial \varphi} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \quad (7)$$

Определяет величину продольных смещений.

$$u = -R \int \frac{\partial v}{\partial x} d\varphi = f_m \frac{R}{n^2} \left[-\frac{d\phi_1(x)}{dx} \cos n\varphi - \frac{d\phi_2(x)}{dx} \sin n\varphi \right] \quad (8)$$

Затем, подставив первые производные функций ϕ_1 и ϕ_2 , продольные смещения приобретают форму...

$$u = f_m \frac{H}{n^2} \left[-\frac{m\pi \cos\left(\frac{m\pi x}{\upsilon}\right)}{\upsilon} \cos n\varphi + \frac{m\pi \sin\left(\frac{m\pi x}{\upsilon}\right)}{\upsilon} \sin n\varphi \right] \quad (9)$$

Смещения ω , u , и позволяют выразить через функциональные неизвестные ϕ_1 и ϕ_2 деформации и внутренние напряжения оболочки. Таким образом, на средней поверхности будут наблюдаться следующие относительные деформации составного питающего цилиндра: вдоль оси x .

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = f_m \frac{H}{n^2} \left[-\frac{d^2 \phi_1(x)}{dx^2} \cos n\varphi - \frac{d^2 \phi_2(x)}{dx^2} \sin n\varphi \right] \quad (10)$$

Затем, подставив вторые производные функций ϕ_1 и ϕ_2 , относительные продольные смещения принимают форму.

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = f_m \frac{H}{n^2} \left[\frac{m^2 \pi^2 \sin\left(\frac{m\pi x}{\upsilon}\right)}{\upsilon^2} \cos n\varphi + \frac{m^2 \pi^2 \cos\left(\frac{m\pi x}{\upsilon}\right)}{\upsilon^2} \sin n\varphi \right] \quad (11)$$

Относительные деформации составного питающего цилиндра в кольцевом направлении принимают форму.

$$\varepsilon_\varphi = \frac{\omega}{R} + \frac{1}{R} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \quad (12)$$

Для ясности отметим, что частная производная функции кольцевого смещения u принимает форму...

$$\frac{\partial u}{\partial x} = - \frac{f_m \left[\frac{m\pi \cos \frac{m\pi x}{L}}{L} \sin n\varphi + \frac{m\pi \sin \frac{m\pi x}{L}}{L} \cos n\varphi \right]}{n} \quad (13)$$

Имея такие данные, укажем, что относительные деформации составного питающего цилиндра в кольцевом направлении принимают форму

$$\varepsilon_\varphi = \frac{\omega}{H} + \frac{1}{H} \left(- \frac{f_m \left[\frac{m\pi \cos \frac{m\pi x}{L}}{L} \sin n\varphi + \frac{m\pi \sin \frac{m\pi x}{L}}{L} \cos n\varphi \right]}{n} \right) \quad (14)$$

Вычисление в направлении образующих.

$$\chi_\varphi = - \frac{1}{H^2} \left(\omega + \frac{d^2 \omega}{d\varphi^2} \right) = f_m \frac{n^2 - 1}{H^2} [\phi_1(x) \cos n\varphi + \phi_2(x) \sin \cdot n\varphi] \quad (15)$$

Исходя из производной функции радиального перемещения, его можно записать в следующем виде.

$$\chi_\varphi = f_m \frac{n^2 - 1}{H^2} \left[\sin \frac{m\pi x}{L} \cos n\varphi + \cos \frac{m\pi x}{L} \sin \cdot n\varphi \right] \quad (16)$$

Наличие радиальных перемещений ω вдоль оси x создает кривизну, которую можно считать равной

Наличие радиальных перемещений ω вдоль оси x приводит к кривизне χ_x , которую можно принять равной.

$$\chi_x \approx - \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} \quad (17)$$

После вычисления функциональных производных вторую производную запишем в следующем виде

$$\chi_x \approx -f_m \left[- \frac{m^2 \pi^2 \sin \left(\frac{m\pi x}{L} \right) \cos n\varphi}{L^2} - \frac{m^2 \pi^2 \cos \left(\frac{m\pi x}{L} \right) \sin n\varphi}{L^2} \right] \quad (18)$$

или

$$\chi_x \approx f_m \left[\frac{m^2 \pi^2 \sin \left(\frac{m\pi x}{L} \right) \cos n\varphi}{L^2} + \frac{m^2 \pi^2 \cos \left(\frac{m\pi x}{L} \right) \sin n\varphi}{L^2} \right] \quad (19)$$

Для вычисления её приводим к следующему виду.

$$\chi_x \approx f_m \left[\frac{m^2 \pi^2 \left(\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \cos n\varphi + \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin n\varphi \right)}{L^2} \right] \quad (20)$$

Как итог, полная величина в зависимости от угла скручивания вычисляется по уравнению.

$$\chi_{x\varphi} = \frac{1}{H} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial^2 \omega}{\partial \varphi \partial x} \right) \quad (21)$$

Её также представим в итоговой форме в зависимости от частной производной кольцевого смещения по координате x и второй частной производной функции радиального смещения от φ – угол, отсчитываемый от вертикальной оси y . Для наглядности приведем в виде рисунка. (см. рис. 1)

$$\chi_{x\varphi} = \frac{f_m \left(\left[\frac{m\pi \cos \frac{m\pi x}{L} \sin n\varphi}{v} - \frac{m\pi \sin \frac{m\pi x}{L} \cos n\varphi}{v} \right] Hn + \left[\frac{m\pi \cos \frac{m\pi x}{L} \sin n\varphi}{v} - \frac{m\pi \sin \frac{m\pi x}{L} \cos n\varphi}{v} \right] \right)}{Hn} \quad (22)$$

Поперечный изгибающий момент питающего цилиндра с упругими оболочками цилиндрической формы вычисляется по выражению...

$$m_\varphi = \aleph(\chi_\varphi + \mu\chi_x) \quad (23)$$

На основе полученных результатов его можно выразить в следующем виде...

$$m_\varphi = \aleph(\chi_\varphi + \mu\chi_x) = \aleph \left(f_m \frac{n^2 - 1}{H^2} \left[\sin \frac{m\pi x}{L} \cos n\varphi + \cos \frac{m\pi x}{L} \sin n\varphi \right] + \mu \left(f_m \left[\frac{m^2 \pi^2 \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \cos n\varphi}{v^2} - \frac{m^2 \pi^2 \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin n\varphi}{v^2} \right] \right) \right) \quad (24)$$

А продольный изгибающий момент вычисляется по выражению...

$$m_x = \aleph(\chi_x + \mu\chi_\varphi) = \aleph \left(\left(-\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} \right) + \mu \right) \quad (25)$$

Его выразим в следующем виде...

$$m_x = \aleph \left(\left(-\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} \right) + \mu \right) = \aleph \left(\left(-f_m \left[\frac{m^2 \pi^2 \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \cos n\varphi}{v^2} - \frac{m^2 \pi^2 \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin n\varphi}{v^2} \right] + \mu \right) \right)$$

$$\left. \frac{m^2 \pi^2 \cos\left(\frac{m\pi x}{\vartheta}\right) \sin n\varphi}{\vartheta^2} \right] + \mu \left. \right)$$

(26)

Касательное напряжение вычисляется по выражению...

$$q_x = q_\varphi = \frac{\gamma E \delta}{2(1+\mu)} \quad (27)$$

Связанный продольный и погонный изгибающий момент.

$$m_{x\varphi} = m_{\varphi x} = \aleph(1 - \mu)\chi_{x\varphi} \quad (28)$$

После подстановки выражения $\chi_{x\varphi}$ из уравнения (22) получается следующий

вид

$$m_{x\varphi} = m_{\varphi x} = \aleph(1 - \mu) \frac{f_m \left(\left[-\frac{m\pi \cos \frac{m\pi x}{\vartheta} \sin n\varphi}{\vartheta} - \frac{m\pi \sin \frac{m\pi x}{\vartheta} \cos n\varphi}{\vartheta} \right] Hn + \left[\frac{m\pi \cos \frac{m\pi x}{\vartheta} \sin n\varphi}{\vartheta} - \frac{m\pi \sin \frac{m\pi x}{\vartheta} \cos n\varphi}{\vartheta} \right] \right)}{Hn} \quad (29)$$

9)

Напряжение нормального напряжения вычисляется по выражению

$$N_x = \frac{E\delta}{1-\mu^2} \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\mu}{H} \left(\omega + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right] = \frac{E\delta}{1-\mu^2} \left[f_m \frac{H}{n^2} \left[\frac{m^2 \pi^2 \sin\left(\frac{m\pi x}{\vartheta}\right) \cos n\varphi}{\vartheta^2} + \frac{m^2 \pi^2 \cos\left(\frac{m\pi x}{\vartheta}\right) \sin n\varphi}{\vartheta^2} \right] + \frac{\mu}{H} \left(f_m \left[\sin \frac{m\pi x}{\vartheta} \cos n\varphi + \cos \frac{m\pi x}{\vartheta} \sin n\varphi \right] + \frac{f_m \left[\frac{m\pi \cos \frac{m\pi x}{\vartheta} \sin n\varphi + \frac{m\pi \sin \frac{m\pi x}{\vartheta} \cos n\varphi}{\vartheta} \right]}{n} \right) \right] \quad (30)$$

Напряжение нормального напряжения, зависящее от угла скручивания, вычисляется по выражению

$$N_\varphi = \frac{E\delta}{1-\mu^2} \left[\frac{1}{H} \left(\omega + \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \mu \frac{\partial u}{\partial x} \right] \quad (31)$$

Для наглядности выразим его в следующем виде

$$N_{\varphi} = \frac{E\delta}{1-\mu^2} \left[\frac{1}{H} \left(f_m \left[\sin \frac{m\pi x}{\vartheta} \cos n\varphi + \cos \frac{m\pi x}{\vartheta} \sin n\varphi \right] + \left(- \frac{f_m \left[\frac{m\pi \cos \frac{m\pi x}{\vartheta}}{\vartheta} \sin n\varphi + \frac{m\pi \sin \frac{m\pi x}{\vartheta}}{\vartheta} \cos n\varphi \right]}{n} \right) + \mu \left(f_m \frac{H}{n^2} \left[\frac{m^2 \pi^2 \sin \left(\frac{m\pi x}{\vartheta} \right)}{\vartheta^2} \cos n\varphi + \frac{m^2 \pi^2 \cos \left(\frac{m\pi x}{\vartheta} \right)}{\vartheta^2} \sin n\varphi \right] \right) \right] \quad (32)$$

Кольцевое нормальное напряжение оболочки составного питающего цилиндра вычисляется аналогично напряжению в обычном стержне

$$\sigma_{\varphi m} = \mu \sigma_{x m} = -\mu \frac{E y}{1-\mu^2} \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} \quad (33)$$

Или его можно выразить в следующем виде

$$\sigma_{\varphi m} = -\mu \frac{E y}{1-\mu^2} f_m \left[- \frac{m^2 \pi^2 \sin \left(\frac{m\pi x}{\vartheta} \right) \cos n\varphi}{\vartheta^2} - \frac{m^2 \pi^2 \cos \left(\frac{m\pi x}{\vartheta} \right) \sin n\varphi}{\vartheta^2} \right] \quad (34)$$

А уравнение $\sigma_{x m}$ записывается в следующем виде...

$$\sigma_{x m} = -\frac{E y}{1-\mu^2} f_m \left[- \frac{m^2 \pi^2 \sin \left(\frac{m\pi x}{\vartheta} \right) \cos n\varphi}{\vartheta^2} - \frac{m^2 \pi^2 \cos \left(\frac{m\pi x}{\vartheta} \right) \sin n\varphi}{\vartheta^2} \right] \quad (35)$$

При анализе жесткости на изгиб составного питающего цилиндра, мы условно приняли $D_{ш} = D_{сдв}$ и она вычисляется по выражению...

$$\aleph_{ш} = \aleph_{сдв} = \aleph_1 + \aleph_2 + \frac{2E}{1-\mu^2} \frac{(h + \frac{\delta_{н.ср}}{2})^2}{\delta_{н.ср}} \delta_{н.1} \delta_{н.2} \quad (36)$$

$2\delta_{н.ср} = 0.5(\delta_{н.1} + \delta_{н.2})$ - Средняя толщина поддерживающих слоев составного питающего цилиндра шевронной формы.

$$\aleph_1 = \frac{E\delta_{н1}^3}{12(1-\mu^2)}; \quad \aleph_2 = \frac{E\delta_{н2}^3}{12(1-\mu^2)} - \text{собственные изгибные жесткости отдельных}$$

поддерживающих слоев. Однако, если относительная толщина оболочки

значительна $\left(\frac{h}{\delta_{н.ср}} > 3 \right)$, то собственные изгибные жесткости

поддерживающих слоев можно игнорировать, принимая $\aleph_1 = \aleph_2 = 0$ [9].

Основываясь на этой зависимости, можно отметить, что цилиндрическая жесткость

$$\kappa_{\text{сдв}} = \frac{2E\delta_{\text{н.ср}}(h + \frac{\delta_{\text{н.ср}}}{2})^2}{(1-\mu^2)} \quad (37)$$

Потенциальная энергия системы на единицу длины с учетом воздействия только основных внутренних напряжений.

$$\Gamma = \oint \left[\frac{1}{2} m_{\varphi} \chi_{\varphi} + \frac{1}{2} \sigma_x \delta_c \varepsilon_x - q_{\text{кр}} \gamma \right] H d\varphi, \quad (38)$$

где

$$\gamma = \frac{\partial u}{H d\varphi} + \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{1}{H} \frac{\partial \omega}{\partial x} \left(\frac{\partial \omega}{\partial \varphi} - v \right) + \frac{1}{H} \frac{\partial v}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial \varphi} + \omega \right).$$

В выражении для γ первые два слагаемых $(\frac{\partial u}{H d\varphi} + \frac{\partial v}{\partial x})$ описывают сдвиг срединной поверхности, который мы везде считали равным нулю. Последние два слагаемых представляют собой сдвиг, обусловленный радиальными и окружными перемещениями; последний член, характеризующий ε_{φ} , равен нулю. Таким образом, потенциал внешних сил

$$q_{\text{кр}} \gamma = q_{\text{кр}} \left[\frac{\partial \omega}{\partial x} \frac{\partial \omega}{H \partial \varphi} - \frac{v}{H} \frac{\partial \omega}{\partial x} \right] \quad (39)$$

Вставив соответствующие значения, получаем

$$\Gamma = \oint \left\{ \left\{ \frac{f_m^2}{2} + \frac{\kappa_{\text{ш}}}{H^4} (n^2 - 1)^2 [\phi_1(x) \cos n\varphi + \phi_2(x) \sin n\varphi]^2 + \frac{f_m^2}{2} E \delta_c \frac{H^2}{n^4} \left[-\frac{d^2 \phi_1(x)}{dx^2} \cos n\varphi - \frac{d^2 \phi_2(x)}{dx^2} \sin n\varphi \right]^2 - f_m^2 q_{\text{кр}} \left[\frac{d\phi_1(x)}{dx} \cos n\varphi + \frac{d\phi_2(x)}{dx} \sin n\varphi \right] \left\{ \frac{n}{H} [-\phi_1(x) \sin n\varphi + \phi_2(x) \cos n\varphi] + \frac{1}{Hn} [\phi_1(x) \sin n\varphi - \phi_2(x) \cos n\varphi] \right\} \right\} H d\varphi. \quad (40)$$

Известно, что это — потенциальная энергия системы на единицу длины с

учетом воздействия лишь основных внутренних напряжений для цилиндрических оболочек. Однако питающий цилиндр включает внешний слой с зубцами и внутренний слой, который устанавливается в зонах питания пневматических прядильных машин. Анализ поперечного изгиба трехслойных цилиндрических оболочек показывает, что для них могут быть использованы расчетные зависимости, выведенные для ортотропных каркасных оболочек.

Необходимо лишь эквивалентную толщину стенки δ_k заменить общей толщиной поддерживающих слоев $2\delta_{н.ср} = (\delta_{н.1} + \delta_{н.2})$, а жесткость на изгиб $D_{ш}$ - Заменить изгибной жесткостью трехслойной оболочки с учетом сдвиговых деформаций.

Таким образом, все расчетные уравнения остаются действительными, как указано в [2], при условии, что $\delta_c = 2\delta_{н.ср}$ и $D_{ш} = D_{сдв}$.

В таком случае формула (40) примет следующий вид:

$$\Gamma = \phi \left\{ \left\{ \frac{f_m^2}{2} + \frac{D_{сдв}}{H^4} (n^2 - 1)^2 [\phi_1(x) \cos n\varphi + \phi_2(x) \sin n\varphi]^2 + \right. \right. \\ \left. \frac{f_m^2}{2} E 2\delta_{н.ср} \frac{H^2}{n^4} \left[-\frac{d^2\phi_1(x)}{dx^2} \cos n\varphi - \frac{d^2\phi_2(x)}{dx^2} \sin n\varphi \right]^2 - f_m^2 q_{кр} \left[\frac{d\phi_1(x)}{dx} \cos n\varphi + \right. \right. \\ \left. \left. \frac{d\phi_2(x)}{dx} \sin n\varphi \right] \left\{ \frac{n}{H} [-\phi_1(x) \sin n\varphi + \phi_2(x) \cos n\varphi] + \frac{1}{Hn} [\phi_1(x) \sin n\varphi - \right. \right. \\ \left. \left. \phi_2(x) \cos n\varphi] \right\} \right\} H d\varphi. \quad (41)$$

Условия равенства работ внутренних и внешних напряжений питающего цилиндра, находящегося в состоянии нейтрального равновесия.

$$U = \int_{\delta}^{\psi} \Gamma dx = 0$$

С учетом значений $\phi_1(x) = \sin \frac{m\pi x}{\psi}$ и $\phi_2(x) = \cos \frac{m\pi x}{\psi}$ дает

$$\frac{D_{\text{сдв}}}{2H^4} (n^2 - 1)^2 + E \delta_{\text{н.ср}} \frac{H^2}{2n^4} \left(\frac{m\pi}{U}\right)^4 - q_{\text{ср}} \frac{(n^2-1)m\pi}{Hn} \frac{1}{U} = 0 \quad (42)$$

Следовательно,

$$q_{\text{ср}} = \frac{H^3 E \delta_{\text{н.ср}}}{2n^3(n^2-1)} \left(\frac{m\pi}{U}\right)^3 + \frac{D_{\text{сдв}} n(n^2-1)}{2H^3 \left(\frac{m\pi}{U}\right)} \quad (43)$$

Число полуволн m необходимо определять, исходя из условия минимизации

$q_{\text{ср}}$

$$\frac{\partial q_{\text{ср}}}{\partial \left(\frac{m\pi}{U}\right)} = \frac{3}{2} \frac{H^3 E \delta_{\text{н.ср}}}{n^3(n^2-1)} \left(\frac{m\pi}{U}\right)^2 - \frac{D_{\text{сдв}} n(n^2-1)}{2H^3 \left(\frac{m\pi}{U}\right)} = 0 \quad (44)$$

Откуда

$$\left(\frac{m\pi}{U}\right)^4 = \frac{n^4(n^2-1)^2 D_{\text{сдв}}}{3H^6 E \delta_{\text{н.ср}}} \quad (45)$$

Подставляя найденное выражение $\frac{m\pi}{U}$ в зависимость для $q_{\text{ср}}$, получим расчетную формулу для критических погонных касательной усилия оболочки питающего цилиндра

$$q_{\text{ср}} = \sqrt[4]{\frac{16(n^2-1)^2 E D_{\text{сдв}}^3 \delta_{\text{н.ср}}}{27H^6}} \quad (46)$$

где $n = 2$ соответствует минимуму в $q_{\text{ср}}$.

Прочность пряжи — это характеристика, отражающая её способность сопротивляться разрыву под воздействием нагрузки. Чем выше значение прочности, тем реже пряжа рвется, что ведет к уменьшению остановок прядильной машины, при этом повышается эффективность, но качество может снизиться. Теоретически определены ключевые параметры составного питающего цилиндра, применяемого в пневмомеханических прядильных машинах. Экспериментальные исследования проводились на аппаратах, установленных в лаборатории кафедры «Прядения» в ТИТЛП. Результаты теоретического эксперимента, а также для построения графических зависимостей функциональных характеристик, представлены в таблице 1. Для упрощения и удобства будем называть составной питающий

цилиндр пневмомеханических прядильных машин .

Числовые значения некоторых параметров для точного отображения
составного питающего цилиндра при кручении.(см.табл.1)

Таблица 1.

№	Обозначения	Имя параметров	Численные значения или их предел границ
1	R	Радиус зубчатого составного цилиндра	7мм
2	M_k	Крутящий момент составной цилиндр с зубчатыми профилями	212 ÷ 230 Нмм
3	φ	Относительный угол закручивания составной цилиндр с зубчатыми профилями	$1.2^0 \div 1.4^0$
4	G	Модуль сдвига упругой резиновой оболочки цилиндра	$3.5 \frac{H}{мм^2}$
5	ω	Радиальные перемещения	0,08 ÷ 0,1mm
6	ν	Окружные перемещения составной цилиндр с зубчатыми профилями	$\pm 0,35мм$

7	u	Продольные перемещения Составной цилиндр с зубчатыми профилями	-3.4
8	h	Толщина упругих резиновых оболочки	4мм
9	μ	Коэффициент Пуассона для резины составной цилиндр с зубчатыми профилями	0,47
10	l	Длина оболочки составной цилиндр с зубчатыми профилями	21 мм
11	E	Модуль упругости оболочки питающего цилиндра	$8 \frac{\text{Н}}{\text{мм}^2}$
12	m	Число продольных полуволн	2
13	δ	Толщина оболочки составного цилиндр с зубчатыми профилями	7 мм
14	f_m	Коэффициент, определяющий наибольшее значение перемещения ω	$f_m = 0.5 \div$ 0.7 мм,
15	n	Число окружных волн	1 \div 2

16	ε_x	Относительная деформация вдоль образующих	0,055
17	ε_φ	Относительные деформации зубчатого цилиндра в окружном направлении	0,02
18	$\chi_{x\varphi}$	Полная величина относительного угла закручивания	± 0.07
19	χ_x	Изменение кривизны срединной поверхности вдоль оси x	0,01мм
20	m_φ	Поперечный изгибающий момент цилиндра	1,5Нмм
21	m_x	Погонный изгибающий момент цилиндра	248Нмм
22	$q_x = q_\varphi$	Касательное усилие	Условно граничный 8,6Н
23	ν	Коэффициент Пуассона	0,3
24	$m_{x\varphi} = m_{\varphi x}$	Продольный (дополнительный) изгибающий момент	± 2.8 Нмм

Представлены графики распределения радиальных перемещений слоя для

двух значений вращения цилиндра на различных удалениях от оси цилиндра. Очевидно, что с увеличением этого расстояния значения перемещений возрастают. При этом вдоль цилиндра формируется область с постоянным значением перемещения.(см.на рис.3)

Рисунок 3.

Анализ распределения радиального перемещения слоя вдоль продольной оси цилиндра при двух различных частотах его вращения, с учётом расстояния от центральной оси цилиндра

$$r(\text{м}): 1 - r = 0.4R, 2 - r = 0.5R, 3 - r = 0.6R, 4 - r = 0.8R, \quad 5 - r = R$$

Заключение. При рассмотрении теоретического эксперимента можно утверждать, что для получения высококачественной пряжи, особенно заметить что, модуль упругости оболочки составного питающего цилиндра должен составлять $8 \frac{\text{Н}}{\text{мм}^2}$. Нагрузка, передаваемая стенкой питающего столика, не должна превышать 27 – 30Н . Только при соблюдении этих условий можно получить пряжу, отвечающую необходимым характеристикам.

Список литературы:

- 1.Образцов А.И. Сопротивление материалов.М.,
Машиностроение, 2022. -224 с.
2. Mirzaev, O. A., Uzakov, Z. Z., Uzakov, Z. U., Kilicheva, D. I., & Shomuratov, B. X. (2023). Stability of feeding cylinder shell under torsion in pneumo-

mechanical spinning machines. In E3S Web of Conferences (Vol. 392, p. 01049). EDP Sciences.

**3.Кан С.Н. Строительная механика оболочек. М.,
Машиностроение,2015. -310 с.**

**4.Вольмир А.А.Устойчивость деформируемых систем. М.,
Наука.2024. -312 с**

**5.Денников А.С. Устойчивость и колебания трехслойных
оболочек. М., ИТО,2022 -160 с**

6.UZIAP№07495.Питающий цилиндр прядильного устройства, Агентства по интеллектуальной Собственности при министерстве юстиции Рес.Узб. 2018.

7.Кузменков К.С. Механика машин. Часть 1. Могилев: Белорусско-Российский университет, 2022. — 89 с.

**8.Тонеров К.И, Горелов С.Н., Колотвин А.В. Сопротивление
материалов в примерах и задачах. Оренбург: ОГУ, 2016. — 195
с.**

9.Замкин В.И., Самиров А.С. Резинометаллических детали машин.М.,Машиностроение,2027.-157 с.